

SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHDAGI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH

M.K.Kaharbekova, F.S.Karimova

Jizzax politexnika instituti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179076](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179076)

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekistonda kuzatilayotgan suv taqchilligi, muammolarning kelib chiqish sabablari hamda muammoni hal qilish uchun bir qator yechimlar, suv resurslaridan foydalanishdagi muammolarni bartaraf etish uchun ko‘pchilik olimlarning fikrlari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Suv iste‘moli, suv zaxiralari, suv xo‘jaligi, suv resurslari, transchegaraviy suv resurslari, “suv diplomatiyasi”.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda kuzatilayotgan suv taqchilligi ikki yo‘nalishda: birinchi navbatda, aholi ehtiyojlari uchun toza ichimlik suvi yetarli emasligi, shuningdek, qishloq xo‘jaligini suv resurslari bilan ta‘minlashda jiddiy muammolar yuzaga kelayotgani fonida yuz bermoqda. O‘tgan asrning 80-yillarida O‘zbekistonning bir yillik suv iste‘moli 64 mlrd kub metr deb hisob-kitob qilingan. Shundan 20 foizi respublika ichkarisidagi daryo va soylarga, yer osti suv zaxiralariga, 80 foizi esa qo‘shni respublikalar hududida shakllanadigan transchegaraviy daryolardan olinadigan suv miqdorlariga to‘g‘ri keladi. Respublikada foydalanilgan o‘rtacha yillik suv miqdori 2019 yilda – 53,9 mlrd kub metr, 2020 yilda – 51,2 mlrd kub metr, 2021 yilda – 43,2 mlrd kub metrni tashkil qilgan [1].

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda barcha sohalar kabi suv xo‘jaligi sohasini rivojlantirishga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublikamizda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo‘jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda [2].

Asosiy qism: Oxirgi yillarda O‘zbekiston hukumati tomonidan olib borilgan «suv diplomatiyasi» mintaqadagi transchegaraviy suv resurslaridan foydalanishdagi keskinlikni sezilarli darajada yaxshilagan bo‘lsa-da, hozirgi kunga qadar ham Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasida xalqaro standartlarga asoslangan suvdan foydalanishning umumiy qoidalari ishlab chiqilmagan. Jahon banki ekspertlariga ko‘ra, 2050- yilga borib Sirdaryo havzasida suv resurslari 5 foizgacha, Amudaryo havzasida 15 foizgacha kamayishi kutilmoqda. 2050-yilda Markaziy Osiyoda chuchuk suv tanqisligi yalpi ichki mahsulotning 11 foizga pasayishiga olib kelishi mumkin.

Yonayotgan sayyora – keyingi 5 yillikda dunyo harorati bo‘yicha ehtimollar: Havo harorati oshishi suv tanqisligini kuchaytiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Mintaqaning asosiy suv manbasi – qor va muzliklar, ammo ko‘p qismi qor hisobiga shakllanadi. Tog‘lar qishda yog‘gan qorlar evaziga yoz fasli uchun suv saqlash

funksiyasini ham bajaradi. Qor ko‘rinishidagi yog‘ingarchilik miqdori qisqarib borishi muammoli vaziyatni yanada chigallashtirmoqda va suvni yoz fasli uchun saqlashda jiddiy muammolar yuzaga keltirmoqda. Buning oqibatida asriy muzliklarning qisqarish tendensiyasi davom etyapti [3].

Ko‘rinib turibdiki, muammo ancha jiddiy tus olmoqda va unga odatiy bir hol sifatida baho berib bo‘lmaydi. Bu muammoni samarali hal etish uchun mintaqa davlatlari, xalqaro tuzilmalar va manfaatdor tomonlar o‘rtasida zudlik bilan harakat qilish va hamkorlik qilish zarurligiga urg‘u beriladi. Shuningdek, suv tanqisligini bartaraf etish bo‘yicha kompleks yechimlarni amalga oshirish orqali Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish va aholi turmush darajasini yaxshilash salohiyatini ta’kidlaydi. Shu sababdan ham bu muammoni hal qilish uchun bir qator yechimlarni ko‘rib chiqdik. Birinchi ko‘rib chiqqan yechimimiz ya’ni suvdan foydalanish tartibini isloh qilsak, yangi texnologiyalarni joriy qilsak, biroz oldinga siljishni kuzatishimiz mumkin. Aholi suv uchun soliq to‘lashni boshlashmoqdalar va o‘z o‘zidan bu islohot ularda suv istemoli madaniyati shakllanishiga xizmat qilmoqda. Ikkinchidan, bu muammoni hal qilish uchun Markaziy Osiyo davlatlari o‘zaro birgalikda harakat qilishlari kerakligini chunki buning vujudga kelishadi 5 ta davlatning barchasini hissasi borligini anglab yetgan holda birgalikda harakat qilmoqdalar. Shu maqsadda bir qator kelishuvlar imzolandi va Toshkent tomonidan amalga oshirilayotgan “suv diplomatiyasi” ham shunga xizmat qiladi [4].

Suv resurslaridan foydalanishdagi muammolarni bartaraf etish uchun ko‘pchilik olimlarning fikricha, quyidagi chora tadbirlarni nazarda tutish lozim:

1. Shaharlarning oqava suvlaridan dehqonchilik, asosan, yem-xashak etishtiriladigan dalalarini sug‘orishda foydalanish mumkin, albatta, gigiyena nuqtainazaridan, bunday dalalarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste’mol qilinadigan ekinlar ekilmaydi. Eng muhimi bu suvlar tuproq tarkibiga ziyon yetkazmaydi. Bunday tajribalar Rossiyada va boshqa chet el mamlakatlarida o‘tkazilgan hamda ijobiy natijalar olingan;

2. Sanoat korxonalarini aylanma suv ta’minotiga o‘tkazish zarur. Bunda korxonalar suvni o‘ziga kerakli darajada tozalaydi va undan qayta foydalanadi. Shu maqsadda korxonalar talab darajasidagi suvni bir yo‘la oladi, mahsulot ishlab chiqarishda butunlay sarf bo‘lgan qismi (umumiy suv miqdoriga nisbatan 10-15 foiz) esa suv manbaidan doimiy ravishda to‘ldirib boriladi. Bu tizimning qulay tomoni shuki, birinchidan, oqava suvlarning daryolarga oqizilishiga chek qo‘yiladi, ikkinchidan, korxonalar o‘zi ifloslantirgan suvni tozalashga majbur bo‘ladi [5].

Xulosa: Suv resurslaridan foydalanishdagi muammolarni bartaraf etishga qaratilgan vazifalarni bajarish nafaqat suv taqchilligini oldini olish, balki suv resurslaridan mukammal foydalanishni, suv manbalarininig ifloslanishini oldini

olishga, tejalgan suv resurslaridan qo‘shimcha yerlarni o‘zlashtirishga, ikkalamchi sho‘rlanishni oldini olishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Respublikamizda suv resurslaridan foydalanishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari”. Ibragimova Asal Xurshidjon qizi. Termiz Davlat Universiteti Kimyo fakulteti talabasi. 2023.

2. “O‘zbekistondagi suv tanqisligi: ehtimoliy qurg‘oqchilik va jiddiy tus olgan ekologik muammolar”. Lutfullayeva N.B. Abdihakimov B.I. Jumayev O.X. “Tadqiqotlar” jahon – metodik jurnali. Noyabr-2023.

3. “Markaziy Osiyo mintaqasida suv tanqisligi muammolari. Ularning mintaqa rivojidadagi ahamiyati va muammoni hal qilishga doir ustuvor vazifalar”. Isroilov Sardorbek Samandar o‘g‘li. “Образование наука и инновационные идеи в мире”. Yanvar-2024.

4. “Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tejamkor sug‘orish texnologiyalaridan foydalanish yuqori hosil olish garovidir”. Abduloyev Ashraf Muzafarovich, Asatov Jasurbek Sayitkulovich, Azarov Ibrohim Hasan o‘g‘li, Jo‘raqulov Fazliddin Faxriddinovich, Mirzomurotov Maksudjon Farxod o‘g‘li. Pedagog Respublika ilmiy jurnali. 2023.

5. “O‘zbekistonda suv tanqisligi va Orol muammosi”. S.Kistaubayev. Jizzax DPU. “The oretical aspects in the formation of prdagogical sciences”. International scientific-online conference.